

ARTICLE TECHNIQUE

LE BONHEUR FISCAL DES ENTREPRISES : COMMENT CERTAINS PRODUITS PERMETTENT DE REDUIRE L'IMPOT SUR LE BENEFICE

INTRODUCTION

Pour une entreprise, les produits représentent la source principale de richesse et de bénéfices. Ils traduisent la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de son activité. Cependant, ces mêmes produits augmentent le Résultat Imposable et, par conséquent, l'Impôt Sur le Bénéfice.

En principe, l'ensemble des produits acquis par une entreprise est imposable.

Que ce soient :

- ❖ Des produits tirés de l'exploitation normale : c'est-à-dire provenant de l'activité ou des activités pour lesquelles l'entreprise a été créée (Vente de marchandises ou de produits, services vendus, travaux vendus) ;
- ❖ Des produits accessoires constitués de l'ensemble des produits réalisés à travers la mise en valeur de certains éléments de l'actif non affectés à l'activité de l'entreprise ;
- ❖ Des produits divers qui résultent d'événements occasionnels, non répétitifs et inhabituels (Subventions, dons, plus-value de cession...) ;
- ❖ Des produits financiers qui comprennent les revenus du portefeuille de titre de participation et valeurs mobilières de placement inscrits à l'actif de l'entreprise, les gains de change, les intérêts des prêts).

Néanmoins, certains produits peuvent bénéficier d'un traitement spécifique conduisant à leur déduction totale ou partielle du bénéfice imposable. C'est le cas notamment des plus-values de cession, des produits de participations et des intérêts des emprunts obligataires émis par l'Etat et les collectivités territoriales.

1. PLUS-VALUES DE CESSION

Les plus-values et les moins-values sont dégagées à l'occasion de la cession d'éléments de l'actif immobilisé. Il y a plus-value de cession, lorsqu'il est constaté un excédent de prix de cession sur le prix de revient diminué des amortissements pratiqués et admis en déduction du Résultat Fiscal.

Il y a moins-value lorsque le prix de cession est inférieur à la Valeur Nette Comptable (VNC) de l'élément cédé.

Le prix de cession doit s'entendre du prix net, c'est-à-dire déduction faite des frais qui s'appliquent directement à l'opération de cession.

En cas de la cessation de l'exercice de la profession ou de transfert de clientèle, les plus-values sont constituées par la différence entre l'indemnité reçue et celle versée au prédécesseur ou par la totalité de l'indemnité reçue si le contribuable a créé sa clientèle. Les plus-values réalisées en cours ou en fin d'exploitation sont imposables au titre de l'exercice au cours duquel la cession a eu lieu.

Cependant, elles peuvent être exonérées au titre de cet exercice si dans sa déclaration de résultat, le contribuable s'engage à réinvestir en immobilisation dans ses entreprises installées au Niger dans un délai de 3 ans, une somme égale au montant des plus-values + le prix de revient des éléments cédés. Si le réemploi est effectué dans le délai prévu, les plus-values viennent en diminution du prix de revient des nouvelles immobilisations pour le calcul des amortissements et pour le calcul des plus-values réalisées de l'exercice au cours duquel a expiré le délai de 3 ans. Si le contribuable cesse sa profession ou cède son entreprise au délai de 3 ans, les plus-values sont immédiatement taxées.

2. PRODUITS DE PARTICIPATIONS

Les produits de participations sont passibles de l'Impôt Sur les Bénéfices. Toutefois, ils peuvent être déduits du Résultat Fiscal à hauteur de 95 % (au

niveau du tableau de passage) lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- ❖ La mère et la filiale doivent être constituées sous forme de société par Action ou à Responsabilité Limitée ;
- ❖ La société mère et la filiale doivent avoir leur siège social dans l'un des pays membres de l'UEMOA et être passibles de l'Impôt Sur les Bénéfices ;
- ❖ Les actions ou parts des intérêts possédées par la mère doivent représenter au moins 10 % du Capital de la filiale à la date des produits de participations ;
- ❖ Les actions ou parts d'intérêts doivent être souscrites ou attribuées à l'émission au nom de la mère qui s'engage à les conserver au moins 2 ans sous la forme nominative. La lettre d'engagement doit être annexée à la déclaration des résultats.

Lorsque les produits de participations ne sont pas éligibles à ce régime, la société participante (mère) n'est soumise à l'ISB au titre de ce produit que sur une part représentative d'au moins 40 %.

3. INTERETS DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES EMIS PAR L'ETAT ET LES COLLECTIVITES DECENTRALISEES

Les intérêts des emprunts obligataires et des autres titres d'emprunts émis par les Etats membres de l'UEMOA et leurs collectivités décentralisées sont déductibles du Résultat Fiscal des personnes morales bénéficiaires. La déduction doit se faire lors du passage du Résultat Comptable au Résultat Fiscal.

CONCLUSION

Le bonheur fiscal des entreprises réside dans leur capacité à concilier deux objectifs apparemment contradictoires : augmenter les produits pour générer des bénéfices, tout en maîtrisant le résultat imposable pour réduire légalement l'impôt. Payer le moins d'impôts et taxes possible, tel est le sens de l'optimisation fiscale ; maximiser les charges déductibles, minimiser les recettes et les bénéfices imposables.

Identifier et exploiter les produits fiscalement avantageux permet aux entreprises de préserver leurs ressources financières, d'améliorer leur compétitivité et d'assurer leur pérennité, tout en respectant strictement les obligations légales. La gestion stratégique des produits devient ainsi un levier clé de performance et de durabilité pour l'entreprise.

CEPENDANT, L'OPTIMISATION FISCALE NE DOIT PAS PERMETTRE DE FRANCHIR LA FRONTIERE DE L'EVASION FISCALE.

"Assoumane Bako Mahamadou",

Comptable-Fiscaliste

BIBLIOGRAPHIE

- ❖ L'optimisation fiscale en 2025 pour les entreprises, Jean-Philippe Descat ;
- ❖ Module de Fiscalité directe, ENA-NIGER 2024-2025.